

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ И НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА

Ниязова Ю.С.
Тожиев Ф.И.

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10547577>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-January 2024 yil
Ma'qullandi: 18- January 2024 yil
Nashr qilindi: 22- January 2024 yil

KEY WORDS

заключается в оценке состояния зубочелюстной системы и некоторых показателей здоровья матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба

ABSTRACT

Согласно медицинским исследованиям, врожденные пороки челюстно-лицевой области составляют от 13 до 30% числа всех врожденных аномалий и сопровождаются анатомическими и функциональными нарушениями зубочелюстной системы. В 7,6-41,4% случаев данная патология встречается в изолированной форме, в то время как в сочетании с другими врожденными аномалиями (с пороками развития сердца), которые также обусловлены различными мутациями, расщелины губы и нёба описаны в 21,1-61,2% случаев.

Задачи исследования:

1. Провести ретроспективный анализ показателей здоровья матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба
2. Оценить состояние зубочелюстной системы и местный статус у матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба
3. По результатам клинико-лабораторных исследований изучить некоторые показатели здоровья.
4. Разработать алгоритм диагностики нарушений зубочелюстной системы матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба
5. Провести сравнительный анализ оценки состояния зубочелюстной системы и некоторых показателей здоровья матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба

Материалы исследования:

Клинический материал будет составлять 40 пациентов с врожденной расщелиной губы и нёба, которые находились на лечении в детской челюстно-лицевой хирургии при клинике ТГСИ с 2018 по 2025гг. Основным критерием включения пациентов в исследуемую группу будет являться наличие у детей признаков врожденной расщелины губы и нёба.

Методы исследования:

Исследование местного статуса будет включать базисные методы: изучение местных жалоб, осмотра ЧЛО; Клинико-лабораторные, инструментальные и статистические методы: антропометрию лица, изучение состояния зубочелюстной системы , МСКТ; Исследование соматического статуса будет включать клинические методы: изучение анамнеза беременности и родов у матерей , жалоб, осмотра тела, массо-ростовые показатели

УЗИ, лабораторные исследования - общий анализ крови, коагулограмма, анализ мочи, копрография, биохимические исследования крови, Са, Р, кальцитонин, эстрадиол, микробиологические исследования кала.

Научная новизна:

1. По результатам обследования будет дана сравнительная оценка состоянию зубочелюстной системы и показателей здоровья матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба.

2. Будут разработаны алгоритмы оценки состояния зубочелюстной системы и некоторых показателей здоровья матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба.

3. У матерей и детей с врожденной расщелиной губы и нёба будут выявлены возможные факторы риска рождения детей с врожденной патологией ЧЛО.

4. Будут выявлены факторы риска развития ранних и поздних общих и местных осложнений.

INNOVATIVE
ACADEMY